

АБДУРАУФ ФИТРАТ АСАРЛАРИДА ҒОЯВИЙ ИНСОН ҚИЁФАСИ

Умарова Фариди Саидикрамовна

Тошкент тиббиёт академияси Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Мақолада XX аср ўзбек маърифати асосчиларидан бири Абдурауф Фитратнинг оилавий муносабатлар маданиятини, инсон ҳаётида юксак ахлоқий фазилатларни, яшаш эркинлигини шакллантириш зарурлиги ҳақидаги фикрлари ўрганилган.

Калит сўзлар: маърифатпарварлик, ғоя, миллий ғоя, ғоявий инсон, оила, ахлоқ, қадрият.

Абдурауф Фитрат XX аср бошларидаги миллий тараққийпарвар ҳаракати бўлган Туркистон ва Бухоро жаҳидчилигининг кўзга кўринган вакили эди. Миллий зиёлилар ва тараққийпарвар кучларнинг мустамлака бўлган Туркистоннинг чуқур инқирозга юз тутганлигини, анча орқада қолиб кетганлигини, маҳаллий халқнинг эрк ва хурриятга интилишларини бўғиш сабабларини, иқтисодиёт ва маънавий ҳаётда турғунлик ва депсиниш ҳолатларини англаб етиши, уларнинг онгида жамиятнинг ислоҳ қилиш ғоясини пайдо қилди. Биринчи навбатда ислоҳот маданий-маиший ва маънавий ҳаётга тегишли эди. Жаҳидларнинг фикри бўйича оила асосини тўғри кўрқмасдан ва ёш авлодни тўлақонли тўғри йўлда тарбияламасдан туриб жамиятни ислоҳ қилиш, унинг ривожини тараққиёт сари йўналтириш мумкин эмас ва охир-оқибатда миллат тақдири унинг оиласининг ҳолатига боғлиқ.

Абдурауф Фитратнинг Ватан ва миллат озодлиги, истиқлол борасидаги фикрларни кузатишда унинг “Хуррият” газетасида эълон қилинган мақолалари, хусусан “Юрт қайғуси” туркум сочмалари алоҳида бир қимматга эга. 1917 йилда эълон қилинган “Юрт қайғуси Темур олдинда” деган сочма шеърида буюк соҳиб қирон Амир Темурни ижтимоий-ахлоқий идеал сифатида олиб қараб, унга

шундай деб мурожат қилади: “Сенинг зиёратингга келдим султоним! Эзилган бошим, қисилган виждоним, куйган қоним, ўртанган жоним учун бўсағангдан даво излаб келдим, хоқоним!...

Қоронғуликлар ичра ёғдусиз қолган ўзбек кўзлари учун тупроғингдан сурма олғоли келдим... Эй арслонлар арислони! Менинг ёзуқларимдан ўт, Менинг кўлимни тут, Белимни боғла, муқаддас фотиҳангни бер!

Сенинг дунёга сиғмаган ғайратингга онт ичаманки, Туроннинг эски шараф ва улуғлиғини қайтармасдан бурун оёғларингга ўтирмасман” [1].

Мазкур парчаларда жадиличлик ҳаракатининг яна бир муҳим хусусиятини-жадидлар томонидан миллий-минтақавий, ижтимоий-ахлоқий кадриятларга алоҳида эътибор берилганини, улардан умумиллий ғояни яратишда идеал сифатида фойдаланишга ҳаракат қилинганига кўриш қийин эмас. Бундан ташқари ушбу парчаларни мантиқий изчиллик нуқтаи-назардан таққосласак, унда миллий руҳга, ифтихор ҳиссини уйғотувчи омилга айланиб борганини, энди сўзлар ва жумлалар миллий мафкуравий даъват тусини олганини кўрамиз. Тарбия масаласига мафкуравий ёндошув Абдурауф Фитратда ҳам яққол кўзга ташаланади. “Агар саодат, иззат, осойишталик, роҳат, шараф, номус ва эътибор керак бўлса-да, ёзади у, тезроқ авлод тарбияси усулларини билиб олиб, болаларимизни шу усул ва қоидалар асосида тарбия этишимиз лозим” [2].

У ўз халқида миллий ватанпарварлик туйғуларини уйғотишга, юртини обод, унинг кишиларини маърифатли бўлишга интилди. Маърифатпарвар жадидлар бошқарувда ислоҳот ва конситутцион тузум талаб қилганликлари учун, амир ва амирлик томонидан, халқни маърифатга чорлагани, уларнинг кўзини очаётганлиги учун Туркистон генерал-губернаторлиги таъкибига учрар эдилар.

Маърифатпарвар Абдурауф Фитрат ўзининг “Сайёҳи хинд”, “Раҳбари нажот” каби асарларида (Истамбуль. 1913, 1915) миллий истиқлол Оврўпача маърифат, илм-фан, техника тараққиёти, демократик ҳуқуқий эркинликлар, инсон шаънини юксак тутиш муҳофаза қилиш кафолатлари орқали қўлга киритилишини дастурий [3] тарзда ҳар томонлама асослаб берган.

Абдурауф Фитрат “Ҳинд сайёҳи” асаарида шундай фикрларни айтган: “Илгари замонларда туркистонликлар зарур ҳамма молларни ўзлари сарфлар эдилар, пулни бегона фабрикантлар чўнтагига солманглар. Энди биз орқада, Оврўпалилар олдинда, улардан ўтиш учун биз илм-фанда фабрикачиликларидан илгари кетишимиз зарур. Шунда биз фақат ўзимизгина эмас, балки бутун туркистонликларни бахтли ва саодатли қилур эдик. Бунинг учун эса Оврўпалилардек ўқиш, ишлаш, саъйи-ғайратда яшаш керак. Шундагина Туркистонликлар шаъни, миллий истиқлоли таъминланган бўлади”.

Абдурауф Фитрат ўз асарларида она-Ватанини Қиблам, Каъбам, саждагоҳим, жону-танним, иззат-шарафим, деб улуғлайди. Маърифатпарвар ижодкор ана шундай Қиблам, Каъбам, саждагоҳим деб юксакларга кўтарган, илоҳий тус берган таърифлаган, севган она-Ватанини Россиянинг мустамлакачилик сиёсати, истибдоди, зулмий ҳароб қилинаётганлигидан чуқур истиробга тушади, қалби ларзага келади. Бу ҳол файласуфни она-Ватан ҳимояси учун курашга чорлайди, қахрамонликка ундайди. Албатта халқни ўз она-Ватанини севишга, эъзозлашга, уни қарамликдан, истибдоддан озод қилишга ундаган, даъват қилган бундай асарлар Россиянинг мустамлакачилик сиёсатига зид эди. Шунинг учун ҳам рус ҳукумати Фитратнинг бу шеърини ҳамда шу туркум асарини таъқиб қилади:

Ҳам моҳи мангу осойиши, иззу шарафи манн,

Ҳам Каъбай манн, қиблан манн, чашманн, ман.

(Яъни: У менинг осмондаги осойишта ойим, иззатим, шарафим. У менинг Каъбам, саждагоҳим, жону таннимдир.) Шундай қилиб, тўплам Ватанга муҳаббат, халқнинг ғам-ғуссага ачиниш ва зулимдан қутилишга ундаш туйғуси билан йўғирилган. “Бироз кул!”, “Ишқимнинг тарихи”, “Яна ёндим...”, “Қор”, каби шеърлари соддалиги ва туйғу, кечинмаларини ҳаққоний ифодалаб бериши билан жозибалидир.

Шу мисолларнинг ўзиёқ Фитрат шеъриятининг миллий ғоя, миллий уйғониш ва инқилобий руҳдаги ҳаққоний, мардона йўналишда эканлигидан далолат беради.

Файласуф – драматург халқни бирлаштириб, душманга қарши курашиш, миллий озодлик ғоясини ўз асарининг бутун моҳиятига сингдириб юборади. Халқнинг ватаннинг қадр-қиммати учун курашадиган киши аввало ўзлигини англаган бўлиши зарур. Ўзлигига, юртига, тарихига бўлган ҳурмат инсон ва миллат камолатини белгилайди. Буни яхши ҳис этган мутафаккир ҳинд зиёлилари тимсолида Туркистон халқини эрққа даъват этади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ўзбек маърифатпарварларининг XX аср илғор маънавий-фалсафий ғоялар билан бошқа даврлардан ажралиб туради. Шу маънода тарих XX асрда ўзбек маърифатпарварлари олдида янги тарихий-адабий вазифаларни қўйди. Улар энди қўшни халқларнинг адабий тажрибасигина эмас, балки уларнинг ҳаёт тарзи, маданий даражаси, ижтимоий аҳволи, мактаб ва маорифни ўрганишга тарих томонидан сафарбар этилдилар. Ана шу вазифани ўташ жараёнида ёзувчи журналистларимиз олис ва яқин қўшни халқлар турмуши ва маданияти билан яқиндан танишиб, кимдан қайси масалада ибрат олиш мумкинлиги ҳақида бир фикрга келдилар.

Уларнинг аср бошларидан 20-йилларнинг ўрталарига қадар бўлган даврда ёшларни нафақат Яқин Шарқ мамлакатлари, балки биринчи навбатда Олмония, Англия, Франция, Польша сингари мамлакатларга ўқишга юборгани тасодифий эмас. Улар келажакда Европа типигаги дунёвий давлатни барпо этиш ғояси билан яшаганлар десак, муболаға бўлмайди. Айни пайитда тили ва тарихи яқин халқлар билан ҳам ҳамкорлик қилиш мустамлака шароитида яшаётган ўлка учун муҳим ҳаётий аҳамиятга молик масала эканини яхши тушунганлар. Ушбу мулоҳазалар умуман миллий уйғониш даври намоёндаларига таалуқли бўлганидек, Фитратга ҳам оиддир.

Абдурауф Фитрат ушбу даврда ўзининг илғор миллий ғоялари билан ажралиб турган. Унинг барча орзу истаклари бўлган хуррият, мустақиллик,

тенглик ва адолат каби ғоялари бугунги кунда амалга ошмоқда. Абдурауф Фитратнинг асарларидан баҳраманд бўлган ҳар қандай ўқувчида юрт тақдири, халқ истиқболи учун қайғуриш, маъсулият ҳисси уйғонади. Ана шу руҳ Ватанни озод ва обод, эркин кўриш, ҳар қандай истибдод кишанларидан ҳоли кўриш орзуси Абдурауф Фитратнинг барча асарларида устиворлик қилади. Адиб асарларининг бадиий қиммати ва бугунги кун учун амалий аҳамияти ҳам биринчи навбатда ана шунда кўринади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Фитрат А. Танланган асарлар. I-жилд, Мулоқот, мулоқот маданияти тушунчалари хусусида. – Тошкент, Маънавият, 2000.
2. Фитрат А. Танланган асарлар. IV жилд. – Тошкент, Маънавият, 2006.
3. Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. – Тошкент, Шарқ, 2001.
4. Норкулов С. Д., Атамуратова Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе //Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции к. – С. 74.